

Proposal for an intervention in physical education based on the Sports Education Model in the beginning of pinfuvote

Propuesta de intervención en Educación Física basada en el Modelo de Educación Deportiva en iniciación al Pinfuvote

Carrillo, C. ¹; Chacón-Borrego, F. ².

Resumen

Introducción: En este trabajo se analizarán las características principales del Modelo de Educación Deportiva (MED) y los numerosos beneficios que este modelo pedagógico tiene en el alumnado, destacando entre otros, la mejora de la motivación, la autonomía y la socialización. Así mismo se diseña una propuesta de intervención de ocho sesiones para trabajar con estudiantes de Educación Primaria. **Objetivos:** realizar una observación documental sobre el MED y una propuesta de intervención educativa basada en el MED. **Métodos:** revisión no sistemática de la literatura científica consultando base de datos de datos relevantes. **Resultados y discusión:** son muchos los beneficios que se pueden obtener al aplicar este modelo de enseñanza de Educación Física, para ello se presenta una experiencia práctica, diseñada como Unidad Didáctica para el juego predeportivo de pinfuvote empleando el MED. **Conclusiones:** este modelo metodológico es una alternativa muy aplicable a la clase de Educación Física con la que mejorar la autonomía, motivación, mejoras en sus relaciones sociales, así como conseguir aumentar la implicación de los estudiantes en la práctica de actividad física.

Palabras clave: educación física, modelos de enseñanza, educación deportiva, socialización y motivación.

Abstract

Introduction: this project explains the main characteristics of the Sport Education Model (SEM) and the many benefits obtained with this pedagogical model, as well as those that students can achieve taking their classes through the SEM, Highlighting among many other benefits, motivation autonomy, socialization, etc. that students acquire, Therefore, designed an intervention of eight sessions carried out during a month with the students of Primary Education, where a Didactic Unit on pinfuvote is developed using the SEM to prove the benefits that can be get and observe how the students are faced with this new methodology. **Aim:** Carry out a documentary observation on the SEM and make an educational intervention proposal based on the SEM to know its benefits. **Methods:** review don't systematic of the scientific literature exploring relevant database **Conclusions:** This methodological model is a highly applicable alternative to the Physical Education class with which to improve autonomy, motivation, improvements in their social relationships, as well as to increase the involvement of students in the practice of physical activity.

Keywords: physical education, teaching models, sports education, socialization and motivation.

Type : Review and proposal

Section: Physical Education

Author's number for correspondence: 2 - Sent: /04/2022; Accepted: /05/2022

¹University of Sevilla – Spain - celia_cm_97@hotmail.com

²Department of Physical Education and Sport, Faculty of Education Sciences, University of Sevilla – Spain - Author 2, fchacon@us.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1499-2552>

Proposta de intervenção em Educação Física com base no Modelo de Educação Desportiva na iniciação ao Pinfuvote

Resumo

Introdução: Este artigo explica as principais características do Modelo de Educação Esportiva (MEE) e os diversos benefícios que se obtêm com esse modelo pedagógico, bem como aqueles que os alunos podem alcançar ao assistir às aulas através do MEE. Destacando entre tantos outros benefícios, a motivação, autonomia, socialização, etc. que os alunos adquirem. Para tanto, é elaborada uma proposta de intervenção de oito sessões realizadas durante um mês com os alunos do Ensino Fundamental, onde é desenvolvida uma Unidade Didática sobre pinfuvote utilizando o MEE para verificar os benefícios que podem ser adquiridos e observar como os alunos enfrentam esta nova metodologia. **Objetivos:** realizar uma observação documental sobre o MEE e fazer uma proposta de intervenção educativa com base no MEE para conhecer os seus benefícios. **Métodos:** Revisão não sistemática da literatura científica com consulta a bases de dados relevantes. **Resultados e discussão:** Muitos são os benefícios que podem ser obtidos com a aplicação deste modelo de ensino de Educação Física. **Conclusões:** Este modelo metodológico é uma alternativa altamente aplicável às aulas de Educação Física com a qual se pretende melhorar a autonomia, motivação, melhorias nas suas relações sociais, bem como aumentar o envolvimento dos alunos na prática de actividade física. **Palavras-chave:** educação física, modelos de ensino, educação esportiva, socialização e motivação.

Referencia:

Carrillo, C., & Chacón-Borrego, F. (2022). Proposal for an intervention in physical education based on the Sports Education Model in the beginning of pinfuvote. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 6(2), 140-161. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7346741>

I. Introducción

En este trabajo se realiza una observación documental sobre el Modelo de Educación Deportiva (MED) y una propuesta de intervención basada en esta metodología con estudiantes de tercer ciclo de Educación Primaria como forma de dar respuesta a la falta de actividad física en las clases de educación física como consecuencia, entre otros aspectos, a la falta de motivación de los estudiantes hacia la práctica en sesiones impartidas con metodologías tradicionales.

La falta de implicación del alumnado en Educación Física se convierte en una de las preocupaciones del profesorado de esta materia al observarse que los niños y niñas se involucran sólo en momentos ocasionales del juego o de la clase, y en ocasiones dependiendo del tipo de contenido trabajado. Sin embargo, con el MED, de acuerdo con los antecedentes de investigación, el alumnado participa en la construcción de su propio aprendizaje a través del desempeño de los diferentes roles que se le proponen, aumenta su motivación al enfrentarse ante un modelo nuevo en el que es protagonista en todo momento y en el que tiene una función propia en las clases de Educación Física. Así mismo, este modelo de enseñanza aumenta la autonomía del alumnado siendo éste el que tiene que solucionar los conflictos que puedan ocasionar en clase y mejora la socialización entre compañeros al luchar en equipo por un mismo objetivo común.

1.1. Explicación del modelo.

El MED fue diseñado por Siedentop (1994) en los años ochenta para las escuelas de Educación Primaria y Secundaria. Este modelo se crea para alejarse de los modelos tradicionales de los que contaban hasta ahora y se buscaba, por tanto, una corriente metodológica activa, donde la práctica esté contextualizada en el ambiente del alumnado. Siedentop lo define como “un modelo de enseñanza que aportará experiencias auténticas y educativamente enriquecedoras para chicos y chicas en el contexto de la Educación Física escolar” (Siedentop, 2002, p.109). Lo más positivo de este modelo es que aprenden comportamientos relacionados con la participación en deportes y juegos (Chun-Chien, 2019). Su objetivo principal es “*desarrollar deportistas competentes, cultos y entusiastas*” (Contreras et al., 2017, p. 2015). Pennington y Sinelnikov (2018) han considerado este modelo apto para que el alumnado desarrolle la conducta prosocial teniendo en cuenta que su estructura permite que se realice una práctica deportiva efectiva. Para justificarlo estos autores se basan en las tres premisas destacadas por Figley (1984) conseguir en el alumnado un dilema moral, a través de las situaciones que son creadas durante el desarrollo de este método; que los docentes desarrollen estilos de enseñanza indirectos en los que se permita que los alumnos se desenvuelvan y adquieran responsabilidades con los roles asignados y en crear un ambiente de apoyo,

donde el alumno se pueda identificar con acciones en las que obtenga un reconocimiento. En resumen, el MED proporciona oportunidades y un ambiente de aprendizaje para que los estudiantes adquieran una responsabilidad social (Pennington & Sinelnikov, 2018).

Uno de los elementos del MED es la temporada, para organizar una temporada deportiva teniendo en cuenta las sesiones aconsejadas, se diferencian cuatro fases con características concretas en cuanto a objetivos y dinámicas (Contreras et al., 2017):

- *Fase de organización.* Se explica el modelo y se le dan las pautas que deberán seguir los estudiantes según el rol asignado, el cual se le otorgará en este momento y también se realizarán los equipos.
- *Pretemporada.* Se aprenden los aspectos técnicos y tácticos del deporte a realizar, así como el alumnado deberá aprender en esta fase el rol asignado, es decir, sus funciones, para que posteriormente se pueda progresar.
- *Fase regular.* Según el deporte o la competición elegida se realizarán unos u otros enfrentamientos entre equipos, es decir, se harán los encuentros entre equipos.
- *Fase final.* Esta fase suele abarcar el evento final donde se realizará la entrega de premios y se dará por finalizada la temporada, por eso es bueno hacer algo especial. Esta sesión durará más que las normales.

Con el fin de aportar una experiencia deportiva positiva y verdadera, identifica seis elementos que se deben considerar en este método (Siedentop, 1994; Contreras et al., 2017):

- *Temporadas.* La primera fase o pretemporada desarrollada como preparación de la competición, de desarrollo en fase de competición y fase final. En el MED se habla de temporadas en lugar de sesiones didácticas, manteniendo las tres fases anteriores y añadiendo una fase previa para la organización.
- *Afiliación.* Para los deportistas es muy importante sentir que pertenecen a un grupo. Este sentimiento se forma cuando se trabaja por un objetivo común, y para alcanzarlo es positivo tener experiencias favorables de trabajo cooperativo, ya que se prioriza el bien del equipo ante el logro personal, alcanzando a su vez el objetivo personal. En el MED se trabaja en equipo.
- *Competición formal.* Te hace plantear unos objetivos por los cuales entrenaras para alcanzar el nivel de competencia existente. En el MED la competición tiene la finalidad de vivir el deporte en total esplendor, por su alto nivel motivador y por su aprendizaje.
- *Registro de datos.* Una competición formal conlleva tener un registro de puntuaciones para tener un listado de clasificaciones que puedan ser consultados, así como un registro de récords. En el

MED se mantiene este elemento, ya que es considerado motivador y ayudará tanto al docente como al alumnado en la evaluación del proceso educativo.

- *Festividades.* El deporte se acompaña de celebración; colores del equipo, cánticos, etc., serán muestra de ello. El MED anima a los equipos a contribuir a tener elementos que los caracterice como equipo, desarrollando así un sentimiento de pertenencia.
- *Evento culminante.* En la fase final para dar por acabada la temporada, los deportes de competición crean una competición prominente, el cual se celebrará y tendrá entre otras cosas la entrega de premios. En el MED se mantiene esta organización y se hace conocer al alumnado que este proceso se dará por finalizado en una fiesta donde todos participarán.

El MED tiene un objetivo final y es el desarrollo deportivo del alumnado, así como fomentar los dominios cognitivo, motriz y afectivo y social (Evangelio et al., 2018; García-López & Gutiérrez, 2016). Por tanto, este modelo expone su veracidad en el dominio cognitivo y motriz encontrando datos que revelan una comprensión y entendimiento del contenido a trabajar y en la productividad del juego que son muy positivos (Hastie et al., 2013). Estos autores anteriormente citados, consideran que los aspectos de mayor relevancia y que influyen en el desarrollo de las destrezas son la competición, afiliación y el progreso de roles, los que están más relacionados con las competencias motrices serían la competición y la afiliación, y con el desarrollo cognitivo serían las responsabilidades. También se ha demostrado la eficacia de este modelo para mejorar los rasgos de inteligencia emocional (Luna et al., 2019).

1.2. Investigaciones realizadas sobre el Modelo de Educación Deportiva

En este apartado se va a analizar diferentes investigaciones en las que se proponen objetivos a partir de la realización de intervenciones basada en los principios fundamentales del MED.

Objetivos propuestos por diferentes autores con el Modelo de Educación Deportiva: A la hora de hacer una propuesta de intervención aplicando el MED los investigadores marcan unos objetivos. Algunos de los objetivos a conseguir con estas investigaciones son: conocer si a partir del MED se adquiere autonomía (López-García et al., 2018); efecto del MED sobre la conducta prosocial (Rivera-Mancebo et al., 2020); conocer cómo influyen las dinámicas de roles fijos y rotativos en las orientaciones de meta, clima motivacional y motivación autodeterminada (Puente-Maxera et al., 2018); conocer el impacto que causa el MED en la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas del alumnado (Cuevas, et al., 2015); o comprobar el impacto del MED sobre las necesidades psicológicas básicas, la responsabilidad y las relaciones sociales (Molina, et al., 2020).

Número de participantes que intervienen en la intervención: En este caso se constata que no es relevante el número de participantes, ya que, los diferentes autores hacen intervenciones con un número variado de participantes, aunque como mínimo escogen una línea del curso. También se observa cómo esta investigación se ha llevado a cabo tanto en centros de Educación Secundaria Obligatoria, como en centros de Educación Primaria.

Diseños que se utilizan en el MED: Para esta investigación autores como López-García et al. (2018) y Molina, et al., (2020) utilizan un diseño cuasi-experimental y se realiza un pre-test antes de dar inicio a la Unidad Didáctica y un post-test al finalizar. Puente-Maxera et al., (2018) añaden técnicas cualitativas y cuantitativas al igual que Rivera-Mancebo et al. (2020) donde además utiliza la observación para tener información complementaria y Cuevas, et al., (2015) cuenta con un grupo experimental y otro de control para asignar tratamientos diferentes.

Instrumentos de investigación: Para alcanzar los objetivos propuestos se ayudan de diferentes tipos de test o instrumentos con los que se pueda recoger los datos que quieren obtener, a continuación, los test utilizados:

Son muchos los test utilizados según el objetivo principal de la investigación principal, se destacan el cuestionario del MED utilizado por Martínez de Ojeda, et al., (2019), Test percepción de la Educación Deportiva en su versión española utilizado en la investigación de (Calderón, et al., 2010 y López-García et al., 2018). Puente-Maxera et al., (2018) para conocer la Orientación motivacional usa la Escala de las Orientaciones de Meta en el Ejercicio (GOES) validada en español por Moreno, et al., (2007); para el clima motivacional, la Escala de Percepción del Clima Motivacional de los Iguales (CMI) desarrollada por Moreno et al. (2007), para conocer las preferencias de amistad Molina, et al., (2020) realiza al alumnado un cuestionario sociométrico compuesto por dos preguntas abiertas, donde responde con qué compañero tiene más relación y con cuál menos y para valorar el nivel de responsabilidad que tenía el alumnado Molina, et al., (2020) se basa en los cinco niveles acumulativos propuestos por Hellison (2011, 32-34).

Procedimiento del desarrollo de la intervención:

En su mayoría hay coincidencias entre autores como López-García et al., (2018), Puente-Maxera et al., (2018), Cuevas, et al., (2015), Molina, et al., (2020) y Rivera-Mancebo et al., (2020) crean una Unidad Didáctica con los objetivos que se han propuesto y llevan a cabo una propuesta de intervención

donde planifican las clases que se van a llevar a cabo, durante el tiempo que se va a llevar a cabo y a qué personas se les va a aplicar. Todos estos autores coinciden en la realización de un test al comienzo de la clase y otro al final, para poder hacer comparaciones de los datos obtenidos o de características iniciales y resultados finales. Todos los autores realizan esta Unidad Didáctica con una planificación común a las características y principios del MED, donde dividen el desarrollo de la unidad en diferentes partes según el autor pero se trabajan en todas lo mismo Contreras et al., (2017) divide en cuatro partes -organización y pretemporada, fase regular (1ª vuelta), fase regular (2ª vuelta) y fase final, por otro lado Martínez de Ojeda, et al., (2012) la divide en cinco partes: introducción, fase dirigida, fase práctica, competición formal y evento final.

1.3. Beneficios que tiene el uso de MED basándonos en las investigaciones realizadas

Si el MED es aplicado correctamente tendrá resultados muy positivos en los estudiantes (Luna et al., 2019). Indagando sobre los beneficios que el MED puede proporcionar se encuentran los siguientes:

Relaciones sociales: Diferentes trabajos establecen que el MED aporta beneficios en las relaciones sociales consiguiendo un ambiente más colaborativo e inclusivo al luchar por un objetivo común mejorando las interacciones con compañeros inusuales los cuales se encontraban más desplazados del grupo (Rivera-Mancebo et al., 2020; Molina et al., 2020 y Puente-Maxera et al., 2018).

Motivación y otros aspectos psicológicos: En cuanto al incremento de la motivación son varios los autores que coinciden Puente-Maxera et al., (2018) destacando aspectos positivos como la autonomía obtenida en este modelo, así confirma López-García et al., (2018). En el estudio de Luna et al., (2019) evalúa mediante el MED la inteligencia emocional y la ansiedad social, disminuyendo las emociones negativas y mejorando el bienestar del alumno. Se afirma (Rivera-Mancebo et al., 2020; Molina et al., 2020 y Puente-Maxera et al., 2018) que los procesos activos e inclusivos de enseñanza y aprendizaje fomentan la calidad del clima escolar consiguiendo una motivación en términos tanto afectivos como psicológicos (Rivera-Mancebo et al., 2020; Molina et al., 2020 y Puente-Maxera et al., 2018).

Responsabilidad y autonomía: Algunos autores coinciden en el aumento de la responsabilidad que el alumno adquiere con este método, el cual le ayuda también a mejorar en otras habilidades. Rivera-Mancebo et al., (2020) En su artículo observa cómo los alumnos con reconocimiento escolar inferior se crecieron ante la responsabilidad que se les concede. Por otro lado, Rivera-Mancebo et al., (2020) obtiene mejoras en cuanto a las preferencias de amistad, donde ahora el alumnado conoce mejor a los compañeros y aprecian otras cualidades.

Diferencias de género: En cuanto a las diferencias de género Rivera-Mancebo et al. (2020) y Puente-Maxera et al. (2018) coinciden en que las niñas a partir de la utilización de este modelo, son más participes en las clases de educación física reduciéndose las quejas que anteriormente manifestaban sobre las dificultades que encontraban en algunas clases al ser evitadas por algunos compañeros en el transcurso del juego como la expresión realizada por alguna de las chicas -que no se les pasa la pelota-.

Resolución de conflictos: Se obtuvo que mejoraba a lo largo de la intervención. Las disputas eran cada vez más escasas y el alumnado era capaz de resolver los problemas por su propia autonomía, sin ser necesario que el profesorado interviniera por lo que es valorada excelentemente la enseñanza de estrategias (Rivera-Mancebo et al., 2020; Molina et al., 2020).

I. 1. Objetivos

En este estudio se plantea como objetivo principal:

- Realizar una observación documental sobre el MED
- Realizar una propuesta de intervención educativa basada en el MED

II. Material y métodos

La metodología utilizada para el primer objetivo que es observación documental ha sido la búsqueda en diferentes bases de datos, comenzando con Scopus y Web Of Science (WOS) principalmente y respecto al segundo objetivo me he basado en las directrices del modelo de educación deportiva según el autor Siedentop (2002). Por tanto, se diseña una propuesta de intervención que consiste en una unidad didáctica que trabajará el contenido de iniciación al pínfuvote basada en el Modelo de Educación Deportiva. Esta intervención va dirigida al alumnado de tercer ciclo (quinto curso) del Centro CEIP Calvo Sotelo situado en Sevilla formado por 24 alumnos, con una duración de un mes, desarrollando un total de 8 sesiones, es decir, dos por semana.

III. Resultados

A continuación, se describe la propuesta de intervención de iniciación al pínfuvote basada en el MED.

Objetivos

A continuación, partiendo de los objetivos de área relacionados con este proyecto de intervención, plasmados en la Orden de 15 de enero de 2021, y los objetivos de etapa situados en el artículo 17 de la Ley

Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, se establecen unos objetivos didácticos para el desarrollo de la Unidad Didáctica.

Tabla 1:

Objetivos propuesta de intervención

<i>Objetivos de etapa</i>	<i>Objetivos de área</i>	<i>Objetivos didácticos</i>
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.	O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.	<p>O.D.1. Interiorizar las reglas básicas del pínfuvote</p> <p>O.D.2. Iniciarse en la práctica del pínfuvote</p> <p>O.D.3. Conocer y aplicar la mecánica del lanzamiento, pase y recepción.</p> <p>O.D.4. Contribuir al trabajo en equipo.</p> <p>O.D.5. Respetar a los compañeros en el rol propuesto.</p> <p>O.D.6. Conocer las características del MED iniciándose a través del pínfuvote desde los roles propuestos: entrenador, árbitro, material, estadística, periodista y médico</p>

Contenidos

Los contenidos trabajados en esta propuesta de intervención están relacionados con el bloque de contenidos 4: “El juego y el deporte escolar” y en el bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” tal y como se refleja a continuación en la Tabla 2:

Tabla 2:

Contenidos propuesta de intervención (Orden del 15 de enero de 2021)

Contenido general curricular	Contenido específico
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices habituales.	1. Conocimiento reglas básicas del pínfuvote 2. Conocimiento de los elementos básicos del MED

4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes.

4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.

4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento

3. Dominio del pase, lanzamiento y recepción

4. Dominio de los roles propuestos por el MED

5. Dominio del saque

6. Práctica y dominio de la iniciación al pínfuvote

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego.

4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del resultado de las competiciones con deportividad.

7. Aceptación y respeto de las reglas y a las personas durante el juego y aceptación de los grupos, trabajando en el respeto e igualdad.

Competencias clave

Esta Unidad Didáctica contribuye a la adquisición de las siguientes competencias claves, basadas en la Orden del 15 de enero de 2021 y son las siguientes:

Competencias sociales y cívicas (CSYC). Se fomenta las relaciones sociales, a través de las actividades programadas que se recogen en la intervención, la actividad física como medio positivo y eficaz para facilitar la integración, relación, respeto, interrelación entre iguales y cooperación. Ayudando al alumnado a aceptar unas reglas para el funcionamiento colectivo, aceptando esos códigos para una más fácil convivencia.

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT). Para comprender datos, gráficos y tablas sobre tiempos de pruebas, nociones de orden y listado de clasificaciones, en esta unidad didáctica será importante para conocer y comprender las clasificaciones y rankings de las competiciones entre equipos.

Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). Se trabaja esta competencia durante el desarrollo de la unidad didáctica donde el alumnado explora su cuerpo a través del juego del pínfuvote.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado tiene sus propios roles por los cuales debe tomar una decisión bajo su propia autonomía.

Aprender a aprender (CAA). Esta área contribuye a esta competencia cuando el alumno se conoce a sí mismo y sus posibilidades y carencias partiendo de su aprendizaje motor, desarrollando un repertorio

que le ayude a alcanzar habilidades motrices más complejas algo necesario para que el alumno pueda mejorar durante la iniciación del pinfuvote en esta intervención coincidiendo con los contenidos establecidos.

Competencia digital (CD). Uso de herramientas digitales para la grabación y edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) Importante sobre todo en el evento final de la unidad didáctica.

Competencia en comunicación lingüística (CCL). Contribuye con los intercambios comunicativos, así como con las normas que rigen y el vocabulario específico que hay que seguir.

Metodología de la intervención

Basada en el Modelo de Educación Deportiva explicado con anterioridad, donde el alumnado se separa por grupos y tendrán unos roles establecidos los cuales desarrollan durante toda la Unidad Didáctica cumpliendo con los objetivos y contenidos implantados, estos roles serán; entrenador, dirige la sesión, importante su participación después de explicar el ejercicio; árbitro, encargado de arbitrar los partidos; material; recoge el material antes y después de todas las sesiones; estadística, apunta los resultados y se encarga de mirar la posición de su equipo en el ranking; periodista, apunta todo lo que se explica en clase así como los problemas que ocurran y preparador físico, dirige los calentamientos de las sesiones. El papel del estudiante es activo y participativo durante todas las sesiones teniendo un papel fundamental e importante durante la propuesta, buscando un alumnado capaz de afrontar y resolver sus conflictos de forma autónoma. También son importantes los aspectos organizativos y de seguridad que se tienen en cuenta, donde el alumnado conocerá a la perfección como tiene que estar el grupo en cada explicación y en la salida y entrada del aula a la pista de deporte, así como, cada rol propuesto, atento a las intervenciones que deben realizar cumpliendo con sus funciones y medidas de seguridad.

Por último, en esta unidad didáctica se harán adaptaciones para la inclusión de los compañeros con necesidades específicas, ajustando los contenidos y objetivos a lograr si esto fuese necesario, o en relación con los materiales, introduciendo instrumental adaptado para su apoyo.

Distribución temporal de la intervención

Para la etapa de Educación Primaria en Andalucía se dispone de dos módulos a la semana con un tiempo de 45 minutos por sesión. Para implantar la intervención basado en el MED, se necesitará un mes de trabajo, del 11 al 3 de junio de 2021, con un total de 8 sesiones, para ello se tendrá en cuenta las cuatro fases por las que se compone este modelo y se realiza una secuenciación.

Tabla 3:

Distribución temporal del proyecto de intervención.

Fase	Aspecto trabajado	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
		11	13	18	20	25	27	1	3
Fase de organización	-Presentación del MED y del Pinfuvote -Formación de equipos y se nombran entrenadores -Reparto de roles								
Pretemporada	-Aspectos técnicos								
Fase regular	-Entrenamiento -Competición								
Fase final	-Final, evento festivo y entrega de premios								

Sesiones

A continuación, se muestran 4 sesiones de la Unidad Didáctica, una por cada una de las fases.

Fase del MED: Organización Sesión: 1 Ciclo: 3º Nº de alumnos: 24	
Objetivos de la sesión: O.D.1, O.D.5 y O.D.6	Contenidos: 1, 2 y 7
Competencias: CCL, CEC y SIEP	Metodología/Organización: En grupos de 6
Materiales/instalaciones: hoja de roles y tareas, pizarra, ficha de equipo y hoja de experiencia de la sesión.	Papel del docente: Líder de clase y seleccionador de equipos
Fase previa: Explicar al alumnado en qué consiste el MED y cómo se van a realizar ahora las clases.	Papel del alumno: Participante, determina los roles y elige nombre de equipo.
Fase inicial	
Se realiza una lluvia de ideas sobre en	7 minutos

qué consiste el MED y para qué podrán servir los diferentes roles.	
Fase principal	
Actividad 1: Repartir los números (1 a 6) y formar 4 grupos de cada número y posteriormente vuelven a repartir por el profesor, para formar con los números diferentes 4 grupos.	10 minutos
Actividad 2: Repartir la función que está asignada a cada número para que conozcan su rol y las rutinas a seguir y puesta común donde se podrá resolver dudas y aclarar conceptos.	10 minutos
Actividad 3: Explicar en qué consiste el deporte alternativo del pinfuvote	10 minutos
Vuelta a la calma	
Los grupos que han sido asignados le pondrán un nombre a su equipo, un color característico y un lema, el cual harán siempre que empiecen un partido, rellenando la ficha de equipo. Posteriormente se lo enseñarán a sus compañeros. Individualmente deberán rellenar la hoja de la experiencia de sesión.	8 minutos

Fase del MED: pretemporada Sesión: 3 Ciclo: 3º Nº de alumnos: 24	
Objetivos de la sesión: O.EF.5, O.D.1 y O.D.2	Contenidos: 1,3 y 7
Competencias: CSYC, CEC,CAA y CCL	Metodología/Organización: En grupos de 4
Materiales/instalaciones : Red, un mínimo de 12 pelotas de goma espuma y hoja de experiencia de la sesión.	Papel del docente: Mediar en caso de que sea necesario
Fase previa: Explicar las reglas básicas del pinfuvote, comparando con las que	Papel del alumno: Participante y solucionador de problemas.

el día anterior el alumnado nombró.	
Fase inicial	
<p>Jugar al pilla-pilla con variante, rozar con la pelota. Podrán correr detrás de él con la pelota pero antes de poder pillarle deberán realizar 5 pases.</p>	<p>4 minutos.</p>
Fase principal	
<p>Actividad 1: En parejas y con un balón desplazamientos por el espacio delimitado haciendo golpe de dedos evitando que se caiga el balón.</p> <p>Variante 1: Golpear con la cabeza.</p> <p>Variante 2: Forma estática, golpear con el balón con el pie.</p> <p>Actividad 2: En grupo colocado en círculo, practicar el lanzamiento y pase aéreo de manos a 1, x, 2, donde el compañero que golpea el 2 debe intentar rozar al compañero y evitar que la coja, está prohibido lanzar a la cabeza.</p> <p>Actividad 3: 1x1 mini tenis en campo reducido, pasar el balón con los pies. Al toque del silbato uno de los alumnos rotará de campo.</p> <p>Actividad 4: Realizar un 2x2 del pinfuvote donde los dos alumnos que quedan fuera deben corregir los aspectos técnicos que realizan mal sus compañeros. Realizar un cambio con las personas que pierdan y se mantienen los que lleguen antes a 25.</p>	<p>3 minutos,</p>
Vuelta a la calma	
<p>El alumnado deberá evaluar si los roles que están siguiendo su grupo lo hacen de manera adecuada para ello se le entrega una rúbrica donde puntúen sus actuaciones, así como una</p>	

propia autoevaluación de su rol asignado.

Fase del MED: fase regular Sesión: 7 Ciclo: 3º N° de alumnos: 24	
Objetivos de la sesión: O.EF.5, O.D.2, O.D.4 y O.D.5	Contenidos: 1,4,6 y 7.
Competencias: CSYC, CMCT, CEC,CAA y CCL	Metodología/Organización: En grupos de 6
Materiales/instalaciones: Red, 12 balones de goma espuma y hoja de experiencia de la sesión.	Papel del docente: Mediar en caso de que sea necesario.
Fase previa: Los entrenadores darán una charla motivadora al equipo.	Papel del alumno: Participante y solucionador de problemas.
Fase inicial	
Calentamiento dando vueltas a la pista y en parejas con un balón haciendo pases por el campo.	5 minutos.
Fase principal	
Jugar tres partidos donde los cuatro equipos estarán jugando al mismo tiempo. Cada partido consta de un tiempo de 10 minutos (obviando los 25 puntos y 3 sets) 1er Partido → A-B/ C-D 2o Partido → A-C/ B-D 3er Partido → A-D/ B-C Será importante en esta sesión que cada alumno actúe de acuerdo a su rol asignado.	30 minutos.
Vuelta a la calma	
Puesta en común de lo experimentado durante los partidos. Individualmente, rellenar la hoja de la experiencia de sesión	10 minutos.

Fase del MED: fase final Sesión: 8 Ciclo: 3º Nº de alumnos: 24	
Objetivos de la sesión: O.EF.5	Contenidos: 1,6 y 7
Competencias: CSYC, CMCT, CEC, CAA, CCL y CD.	Metodología/Organización: En grupos de 6.
Materiales/instalaciones: Red, balón de goma espuma, trofeos, diplomas y preparativos para la fiesta.	Papel del docente: Maestro de ceremonias y entrega de premios.
Fase previa: Preparación de materiales y premios.	Papel del alumno: Participante.
Fase inicial	
Hacer un calentamiento donde el alumnado de algunas vueltas a la pista progresivamente de menos a más.	5 minutos.
Fase principal	
Juegan los equipos situados en primera y segunda posición, y un amistoso los situados en tercera y cuarta posición. Entregar los trofeos y los diplomas a todos los equipos y jugadores. Posteriormente habrá una fiesta y clausura donde recordarán como ha sido este proceso.	35 minutos.
Vuelta a la calma	
Individualmente, rellenar la hoja de la experiencia de sesión y realizarán un dibujo de qué ha sido esta experiencia para él/ella.	5 minutos.

Evaluación

Tipos de evaluación-Instrumentos

Se evalúan las competencias, contenidos, objetivos, estándares de aprendizaje, indicador de logro e instrumento de evaluación según la relación que hay entre cada una de ellas y que se han utilizado para evaluar la unidad didáctica de esta propuesta de intervención para ello se ha consultado la ORDEN de 15 de enero de 2021.

Evaluación de los estudiantes

Para conocer si el alumnado ha adquirido los objetivos y los contenidos propuestos en esta Unidad didáctica, se utiliza una rúbrica de evaluación, de los golpes, reglamento básico, participación en el juego y respeto, que será observada en días alternos por el profesorado a un grupo de alumnos diferentes y le pondrá la calificación, esto se repetirá durante la unidad didáctica dos veces, para hacer un seguimiento y poder comprobar si ha habido progresión. El alumnado el último día de la Unidad didáctica hará su propia autoevaluación rellenando una plantilla similar a la utilizada por el profesor.

Figura 1

EVALUACIÓN					
Aspectos a evaluar	Excelente 2.5	Muy bien 2	Bien 1.5	Regular 1	Mal 0
Golpeos	Realiza los golpes de forma correcta y dirige el balón en dirección deseada.	Realiza los golpes de forma correcta pero a veces no dirige el balón hacia el lugar deseado	Realiza los golpes de forma correcta pero solo algunas veces dirige el balón en correctas condiciones	Realiza los golpes con dificultad y casi nunca dirige el balón de forma correcta.	No realiza los golpes de balón o lo hace de forma incorrecta.
Reglamento básico	Conoce las reglas y las aplica correctamente	Conoce las reglas y las aplica a menudo	Conoce las reglas y solo sabe aplicarlas en ocasiones	Conoce algunas reglas pero no las aplica	No tiene conocimiento del juego ni de las reglas
Participación en el juego	Se muestra atento y participativo intentando dar lo mejor de sí	Se muestra participativo pero no siempre está atento al juego	Se muestra en mayor medida participativo pero no muestra atención al juego	No siempre participa en el juego y a menudo evita el balón	No participa en el juego y siempre evita el contacto con el balón
Respeto	Siempre se comporta bien con sus compañeros y respeta y fomenta el juego limpio	A menudo se comporta bien con sus compañeros y respeta y fomenta el juego limpio	A menudo se comporta bien con sus compañeros pero solo a veces fomenta el juego limpio	No siempre se comporta bien con sus compañeros y muy pocas veces fomenta el juego limpio	No respeta a sus compañeros y no fomenta el juego limpio

Evaluación en relación a la utilidad y beneficios de la metodología del MED

Así mismo el estudiante realizará un diario de clase para describir su experiencia vivida en cada sesión, dado respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? y ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la clase? Para esta evaluación el docente tendrá una lista de control

Para comprobar si la intervención propuesta ha tenido un efecto positivo y se han adquirido competencias relevantes con el MED se realizaría una evaluación del alumnado y del profesor. Para el alumnado una evaluación inicial completando el test sociométrico debiendo responder a dos preguntas abiertas ¿con qué compañero tiene más relación? y ¿con cuál menos?, éste se repite el test en la evaluación final y se podrá comparar si ha habido cambios significativos y también, se plantea el cuestionario del MED traducido al español por Calderón et al., (2010), proporcionado al alumnado al comenzar y al finalizar la intervención, éste cuestionario se basa en los seis elementos principales del MED (temporada, afiliación, competición formal, registro de datos, festividad y evento culminante) proporcionando si el alumnado ha adquirido y vivenciado en la unidad didáctica propuesta estos elementos. Por último, en la evaluación final el alumnado realizará un dibujo donde se le pide que piense en “Pinfuvote” y tal como indican los protocolos de análisis de dibujos (DiLeo, 1983) se le pregunta ¿qué has decidido dibujar? y ¿por qué?

IV. Conclusions / Conclusiones

Con este trabajo se quiere hacer visible una propuesta práctica basada en el MED como metodología alternativa de abordar los contenidos deportivos. Este modelo tiene la finalidad de mejorar la autonomía de los estudiantes, mejorar las relaciones sociales y mejorando la implicación y motivación de estos de las clases de educación física.

La elección de los deportes alternativos en la Unidad didáctica refuerza la acción de la metodología de MED de esta intervención al favorecer comportamientos menos discriminatorios con respecto a otras modalidades deportivas fomentando una mayor participación del alumnado.

Se considera importante que el docente innove con metodologías menos convencionales que permitan aumentar la implicación y motivación de los estudiantes en las clases de educación física y como consecuencia mejorar el interés hacia la práctica de actividades físico-deportivas tanto dentro como fuera del aula.

V. Conflicto de intereses

Las autoras del documento han participado activamente en todas las fases de elaboración del trabajo no existiendo conflicto de intereses.

VI. References / Referencias

- Bulger, S., Mohr, J., Rairight, M. y Townsend, S. (2007) *Sport Education Seasons*. Champaign (Illionois): Human Kinetics.
- Calderón, A., Ojeda, D.M. y Hastie. P. (2011) *El Modelo de Enseñanza de Educación Deportiva: Una revisión sistemática*. Académica Española.
- Calderón, A., Hastie, P.A., & de-Ojeda-Pérez, D.M. (2010). Aprendiendo a enseñar mediante el modelo de Educación deportiva (sport education model). Experiencia inicial en Educación primaria. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 5(15), 169-180.
- Calderón, A., Martínez de Ojeda, D., & Hastie, P. A. (2013). Valoración de alumnado y profesorado de educación física tras la aplicación de dos modelos de enseñanza. (Students and teachers' perception after practice with two pedagogical models in 36 physical education). RICYDE. *Revista Internacional de Ciencias del Deporte*. doi: 10.5232/ricyde, 9(32), 137-153.
- Chun-Chien, K. (2019) Development of Team Cohesion and Sustained Collaboration Skills with the Sport Education Model. *Sustainability*11(8), 1-15. <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/8/2348/htm>
- Contreras Jordán, O., Arribas Galarraga, S. y Gutiérrez Díaz del Campo, D. (2017). Modelo de educación deportiva. *Didáctica de la educación física por modelos para educación primaria*, (pp. 213-231). Síntesis.
- Cuevas, R., García-López, L.M. y Contreras, O. I (2015) Influencia del modelo de Educación Deportiva en las necesidades psicológicas básicas. *Cuadernos de Psicología del Deporte*. 15(2), 155-162.
- Díaz-Aguado, M. J., & Martínez-Arias, R. (1995). Niños con dificultades socioemocionales. Instrumentos de evaluación; Cuaderno 5. *Ministerio de Asuntos Sociales*.
- DiLeo, J. H. (1983). *Interpreting children's drawings*. New York: BrunnerMazel.
- Ennis, C.D., y Chen, S. (2012) Interviews and focus groups. En Armour, K., y Macdonald, D. (Eds), *Research Methods in Physical Education and Youth Sport*. (217-236). New York: Routledge.
- Evangelio, C., González-Víllora, S., Serra-Olivares, J., y Pastor-Vicedo, J. C. (2016). El Modelo de Educación Deportiva en España: una revisión del estado de la cuestión y prospectiva. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 16(1), 307-324.
- Evangelio, C., Sierra-Díaz, J., González-Víllora, S., y Fernández-Río, J. (2018). The sport education model in elementary and secondary education: A systematic review. *Movimento*, 24(3), 931-946. <https://doi.org/10.22456/1982-8918.81689>

- García-López, M., y Gutiérrez, D. (2016). Aprendiendo a enseñar deporte. *Modelos de enseñanza comprensiva y educación deportiva*. Barcelona: INDE.
- García-López, M. y Gutierrez, D. (2015). The effects of a sport education season on empathy and assertiveness. *Physical Education & Sport Pedagogy*. 20. 1-16.
- González-Cutre, D., Martínez-Galindo, C., Alonso, N., Cervelló, E.M., Conte, L., y Moreno, J. A (2007). Las creencias implícitas de habilidades y los mediadores psicológicos como variables predictoras de la motivación autodeterminada en deportistas adolescentes. En Castellano, J., y Usabiaga, O. (Eds.), *Investigación en la Actividad Física y el Deporte II* (407-417). Vitoria: Universidad del País Vasco.
- Hastie, P., Martínez de Ojeda, D., & Calderón, A. (2011). A review of research on Sport Education: 2004 to the present. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 16(2). 103-132.
<https://doi.org/10.1080/17408989.2010.535202>
- Hastie, P. A., Calderón, A., Rolim, R. J., & Guarino, A. J. (2013). The development of skill and knowledge during a sport education season of track and field athletics. *Research quarterly for exercise and sport*, 84(3), 336-344. <https://doi.org/10.1080/02701367.2013.81200>
- Hastie, P. A., y Sinelnikov, O. A. (2006). Russian students' participation in and perceptions of a season of Sport Education. *European Physical Education Review*, 12(2), 131–150.
- Hellison, D. (2011). *Teaching Personal and Social Responsibility Through Physical Activity*. Champaign, IL: Human Kinetics
- Jurado, M. D. (2011). El diario como instrumento de autoformación e investigación. *Revista Qurrriculum*, 24, 173-200. Sevilla.
- Kinchin, G. D., Wardle, C., Roderick, S., y Sprosen, A. (2004). A survey of year 9 boys' perceptions of sport education in one English secondary school. *Bulletin of Physical Education*, 40(1), 27-40.
- López-García, J.; Sánchez-Gallardo, I.; Burgueño-Menjíbar, R. y Medina-Casabón, J.(2018). Apoyo a la autonomía y percepción de las características de la Educación Deportiva en alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Influencia de una temporada de Educación Deportiva. *Journal of Sport and Health Research*. 10l(supl 1):191-202
http://www.journalshr.com/papers/Vol%2010_suplemento/JSHR%20V10_supl_09.pdf
- Luna, P., Guerrero, J. y Cejudo, J. (2019) Improving Adolescents' Subjective Well-Being, Trait Emotional Intelligence and Social Anxiety through a Programme Based on the Sport Education Model. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 16.
- MacPhail, A., & Kinchin, G. (2004). The use of drawings as an evaluative tool: Students' experiences of Sport Education. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 9(1), 87-108.

- Martínez de Ojeda, D., Calderón, A., Campos, A. (2012) Percepción de aprendizaje y satisfacción en una unidad didáctica integrada mediante el modelo de educación deportiva. *Cultura*. (7), 163 -172
- Martínez de Ojeda, D., Puente-Maxera, F., Méndez-Giménez, A., & Mahedero-Navarrete, M. P. (2019). Experiencia inicial del modelo de Educación Deportiva en primero de Educación Primaria. Percepción del alumnado y del docente (Initial experience with the Sport Education model in primary school first-grade. Students and teachers' perceptions). *Retos*, 36, 203-210. <https://doi.org/10.47197/retos.v36i36.68029>
- Martorell, C., González, R., Ordóñez, A., & Gómez, O. (2011). Estudio confirmatorio del cuestionario de conducta prosocial (CP) y su relación con variables de personalidad y socialización. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación*, 32(2), 35-52.
- Méndez-Giménez, A.; Fernández-Río, J. y Méndez-Alonso, D. (2015) Modelo de educación deportiva versus modelo tradicional: efectos en la motivación y deportividad / Sport Education Model Versus Traditional Model: Effects on Motivation and Sportsmanship. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 15(59) pp. 449-466. [Http://cdeporte.rediris.es/revista/revista59/artmodelo612.htm](http://cdeporte.rediris.es/revista/revista59/artmodelo612.htm)
- Molina, M., Gutiérrez, D., Segovia, y., & Hopper, T. (2020). El modelo de Educación Deportiva en la escuela rural: amistad, responsabilidad y necesidades psicológicas básicas (The Sport Education model in a rural school: friendship, responsibility and psychological basic needs). *Retos*, 38, 291-299. <https://doi.org/10.47197/retos.v38i38.73685>
- Moreno, J.A, López, M., Martínez- Galindo, C.M., Alonso, N., y González-Cutre, D. (2007). Validación preliminar de la escala de percepción del clima motivacional de los iguales (CMI) y la escala de las orientaciones de meta en el ejercicio (GOES) con practicantes españoles de actividad físico deportivas. *Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte*, 1(2),13-28.
- Moreno, J. A., González-Cutre, D., Chillón, M., y Parra, N. (2008). Adaptación a la Educación física de la escala de las necesidades psicológicas básicas en el ejercicio. *Revista Mexicana de Psicología*, 25(2), 295-303
- Mohr, D. J., Townsend, J. S., Rairigh, R., y Mohr, C. (2003). Students' perceptions of Sport Education when taught using the pedagogical approach to Sport Education (PASE) planning and instructional framework. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 74, A-51
- Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículum correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.

- Pennington, G., y Sinelnikov, A. (2018). Using sport education to promote social development in physical education. *Strategies*, 31(6), 50-52.
<https://doi.org/10.1080/08924562.2018.1516447>
- Puente-Maxera, F., Méndez-Giménez, A., Martínez, D. (2018) Modelo de Educación deportiva y dinámica de roles. Efectos de una intervención sobre las variables motivacionales de estudiantes de primaria. *Educación deportiva, roles y motivación en escolares*. 13, 281-290.
- Rivera-Mancebo, M. C., Gutiérrez, D., Segovia, y., & Valenciano, J. (2020). Efecto del modelo de Educación Deportiva sobre la conducta prosocial en escolares de Educación Primaria. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 15(46), 561-574.
- Silva, F., & Martorell, M. C. (1995). BAS-3: *Bateria de socialización*. Madrid: TEA.
- Siedentop, D. (1994) *Sport Education: Quality PE through Positive Sport Experiences*. Champaign (Illinois): Human Kinetics.
- Siedentop, D. (2002) *Sport Education: a retrospective*. *Journal of Teaching in Physical Education*. 21(4), 409-418.
- Siedentop, D., Hastie, P. y Van der Mars, H. (2004). Complete guide to Sport Education. Human Kinetics.
- Sinelnikov, O. A. (2009). Sport education for teachers: Professional development when introducing a novel curriculum model. *European Physical Education Review*, 15, 91-114
- Vlachopoulos, S. P., & Michailidou, S. (2006). Development and initial validation of a measure of autonomy, competence and relatedness in exercise: The Basic Psychological Needs in Exercise Scale. *Measurement in physical education and exercise science*, 10(3), 179-201